

Pie diabético y su impacto en la dinámica familiar

Juan Elías Pérez Huerta, Ana Belén Calixto Leonor, Dorian Alejandra Pérez Aguilar, Berenice Morales Canto, Santiago Oscar Pazaran Zanella, Martín Eduardo Rodríguez Juárez, Luz Daiana Tlahuiz Cuautle

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

El presente estudio de caso clínico analiza el impacto del pie diabético en la dinámica de una familia monoparental con diabetes mellitus tipo 2. Se realizó una intervención multidisciplinaria durante diez sesiones, integrando evaluación familiar mediante instrumentos validados (FACES III, Escala de Comunicación Familiar, WHOQOL-BREF, Escala de Autoestima, Escala de Resiliencia Mexicana, Índice de Estrés Parental y Escala de Morinsky). Los resultados evidencian que la intervención mejoró la comunicación madre-hijo, fortaleció la resiliencia y la cohesión familiar, y promovió hábitos saludables de autocuidado. Además, la práctica clínica funcionó como un espacio formativo para residentes de medicina familiar, integrando un enfoque ético y reflexivo. Este caso confirma la relevancia de incluir la evaluación e intervención familiar en el manejo de enfermedades crónicas, destacando su efecto positivo en la funcionalidad familiar y la adherencia terapéutica.

Abstract

This clinical case study examines the impact of diabetic foot on the dynamics of a single-parent family with type 2 diabetes mellitus. A ten-session multidisciplinary intervention was implemented, integrating family assessment using validated instruments (FACES III, Family Communication Scale, WHOQOL-BREF, Rosenberg Self-Esteem Scale, Mexican Resilience Scale, Parental Stress Index, and Morinsky Adherence Scale). Findings show that the intervention improved mother-child communication, strengthened family resilience and cohesion, and promoted healthy self-care habits. Furthermore, the clinical practice served as a formative space for family medicine residents, integrating an ethical and reflective approach. This case highlights the importance of including family assessment and intervention in the management of chronic diseases, emphasizing its positive effect on family functionality and treatment adherence.

Palabras Clave: Pie diabético, Diabetes mellitus tipo 2, Salud de la Familia, Práctica Integral de Atención

Keywords: Diabetic foot, Diabetes Mellitus, Type 2, Family Health, Integral Healthcare Practice

1. INTRODUCCIÓN

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad y un sistema de atención primario que influye directamente en los procesos de salud y enfermedad de sus integrantes [1, 2]. En el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, la dinámica familiar se vuelve un factor crítico tanto para la gestión de la enfermedad como para la calidad de vida del paciente [3]. La literatura científica ha documentado que el funcionamiento y la cohesión familiar son predictores de la adherencia al tratamiento y del pronóstico de diversas patologías crónicas. No obstante, los efectos adversos de estas enfermedades, como las complicaciones severas del pie diabético, pueden generar una carga significativa y disruptiva en los subsistemas familiares, afectando la comunicación, la funcionalidad y los roles establecidos [4].

El pie diabético representa una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes, con una alta prevalencia de amputaciones en México y un impacto sustancial en la morbilidad y mortalidad [5,6]. Si bien la mayoría de los estudios se centran en los factores de riesgo clínicos y fisiopatológicos, la comprensión del componente psicosocial y su repercusión en el entorno familiar es limitada. Se ha observado que los acontecimientos significativos de la vida, como el desarrollo de una enfermedad crónica, pueden desencadenar crisis familiares, ya sean normativas o paranormativas [7]. Estas crisis demandan una reorganización de los roles y la dinámica familiar, afectando directamente la capacidad de los cuidadores y del paciente para manejar la enfermedad de manera efectiva [2].

A pesar de la creciente atención hacia la medicina familiar y la atención centrada en el paciente [8], la literatura actual carece de análisis profundos sobre las intervenciones específicas que abordan las crisis familiares derivadas de complicaciones crónicas. El presente estudio es un reporte de caso clínico que examina el impacto de una úlcera en el pie izquierdo en una paciente diagnosticada con diabetes tipo 2, y cómo esta complicación ha afectado la dinámica de su familia monoparental. A través de este caso, el trabajo describe una intervención multidisciplinaria implementada para mitigar los efectos negativos. Mediante la aplicación de instrumentos de evaluación familiar [9,10,] este trabajo busca proporcionar evidencia sobre cómo el apoyo psicológico y la educación en la gestión de roles pueden fortalecer la funcionalidad familiar y mejorar la adaptación ante una enfermedad crónica. La hipótesis de este estudio es que una intervención familiar estructurada puede mejorar la comunicación, la resiliencia y la cohesión, lo que a su vez impacta positivamente en el manejo clínico de la enfermedad.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de caso clínico con un enfoque cualitativo, de tipo documental, analítico e interpretativo. La paciente fue captada en el consultorio de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS, en Puebla, México, en julio de 2024, y el estudio se llevó a cabo durante un periodo de diez meses, en los que se realizaron diez sesiones de intervención. El sujeto del estudio fue la familia C.R., una familia monoparental conformada por una paciente de 45 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y su hijo adolescente. La paciente acudió por referir edema en el pie izquierdo con una herida de 10 días de evolución, secundaria al uso de calzado apretado, lo que contribuyó a una lesión más profunda con secreción purulenta.

La información se obtuvo mediante historia clínica familiar estructurada, entrevistas con los integrantes y análisis documental. Se integraron los siguientes componentes:

1. **Genograma estructural y sociodinámico** de la familia C.R. [11].
2. **Identificación de tipología familiar** según Consejo Mexicano de Medicina Familiar y método Graffar.
3. **Evaluación del ciclo vital familiar, crisis normativas y paranormativas** según Huerta, Pittman y Teresita Ortiz [2,7].
4. **Aplicación de instrumentos validados:**
 - FACES III para funcionamiento familiar [12].
 - Escala de Comunicación Familiar [10,12].
 - WHOQOL-BREF para calidad de vida [13].
 - Escala de Autoestima de Rosenberg.
 - Escala de Resiliencia Mexicana [12].
 - Índice de Estrés Parental SF [13].
 - Escala de Morinsky para apego al tratamiento [5,6].

Se complementó la evaluación con el Estudio de Salud Familiar (ESF) y el APGAR familiar para identificar factores clínicos, psicosociales y ambientales [12]. Asimismo, se consideraron el análisis del entorno físico del hogar y el lenguaje no verbal en las interacciones familiares [12,13].

La intervención multidisciplinaria se centró en la atención integral a la familia, abordando tanto la enfermedad crónica como sus repercusiones psicosociales. El plan incluyó sesiones de comunicación asertiva [14], manejo de crisis y educación en diabetes, enfatizando en alimentación saludable [15] y actividad física. Se trabajó con objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido) [12] para

asegurar la eficacia terapéutica. La familia alcanzó el nivel 4 del modelo de Doherty y Baird, implicando una evaluación funcional y una intervención planificada [16].

Consideraciones Éticas: El estudio se realizó con el consentimiento informado de la paciente y su hijo, garantizando confidencialidad y anonimato mediante pseudónimos, en apego a la normatividad institucional.

3. RESULTADOS

La evaluación integral de la familia C.R. permitió identificar dimensiones clínicas, psicosociales y relacionales relevantes para la práctica de la medicina familiar. Los hallazgos se presentan a continuación de manera estructurada.

Resultados individuales

- **Adanely (45 años):** autoestima elevada (Rosenberg), resiliencia moderada, apego moderado al tratamiento (Morinsky 7/8), estrés parental dentro de lo esperado, calidad de vida aceptable (WHOQOL-BREF), funcionamiento familiar conectado y flexible (FACES III [12]).
- **Julián (12 años):** calidad de vida alta (96 puntos en WHOQOL-BREF), comunicación media con áreas afectadas (Escala de Comunicación), buena tolerancia a la frustración, resiliencia adecuada, funcionamiento familiar separado y flexible (FACES III).

Resultados familiares

- **Tipología:** familia monoparental, nuclear desintegrada.
- **Etapas del ciclo vital:** procreativa, fase de consolidación y apertura.
- **Funciones:** cumplen parcialmente la de cuidado; cumplen adecuadamente afecto, socialización y estatus.
- **Factores de riesgo:** diabetes tipo 2 con pie diabético, crianza monoparental, comunicación deficiente, riesgo de complicaciones crónicas [5,6].
- **Factores protectores:** apoyo intergeneracional (madre de Adanely), valores religiosos, vínculo madre-hijo positivo, participación comunitaria.

Tabla 1. Síntesis de hallazgos individuales y familiares

Dimensión	Adanely (45 años)	Julián (12 años)	Familia C.R.
Autoestima	Media	Media	–
Resiliencia	Moderada	Adecuada	Factor protector interno
Apego a tratamiento	Moderado (Morinsky 7/8)	–	Riesgo en continuidad terapéutica
Estrés parental	Dentro de lo esperado	–	–
Calidad de vida	Aceptable	Alta (96 puntos)	Aceptable
Comunicación familiar	Normal	Media, con áreas afectadas	Necesidad de fortalecimiento
Funcionamiento familiar	Conectado y flexible (FACES III)	Separado y flexible (FACES III)	Nuclear desintegrada, monoparental
Factores de riesgo	DM2, pie diabético	Vulnerabilidad genética	Comunicación deficiente, monoparental
Factores protectores	Apoyo intergeneracional, valores	Proyecto académico positivo	Red de apoyo, religiosidad, cohesión

Fuente: Entrevista a la familia C.R.

Diseño: Propio

Impacto de la intervención

La intervención multidisciplinaria con diez sesiones logró:

- Mejorar la comunicación madre-hijo mediante dinámicas estructuradas.
- Incrementar la conciencia sobre autocuidado en diabetes.
- Promover hábitos saludables en alimentación y actividad física.
- Fortalecer la resiliencia familiar y consolidar recursos internos y externos.

En conjunto, los resultados evidencian que la aplicación de instrumentos validados y la estrategia de intervención multimodal facilitaron un abordaje integral del caso, potenciando la adaptación familiar frente a la enfermedad crónica y sus repercusiones biopsicosociales.

4. DISCUSIÓN

El presente Estudio de Salud Familiar subraya la relevancia de un enfoque sistémico e integral en la atención de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones [9]. A diferencia de un abordaje estrictamente biomédico, que se centra únicamente en factores fisiopatológicos, los hallazgos de este caso evidencian que la funcionalidad familiar constituye un pilar crítico para la adherencia al tratamiento y el pronóstico del paciente [6]. La enfermedad crónica de la paciente Adanely impactó directamente la comunicación y dinámica de su familia monoparental, lo cual coincide con la literatura que reconoce a los acontecimientos de salud significativos como desencadenantes de crisis familiares y alteraciones en cohesión, comunicación y adaptabilidad [7].

La utilización combinada de instrumentos de evaluación familiar, como el genograma [11], el Estudio de Salud Familiar y el APGAR familiar [12], permitió un análisis profundo de las interacciones, los factores de riesgo y los recursos de resiliencia de la familia C.R. Estos hallazgos refuerzan la evidencia sobre la utilidad de estas herramientas para identificar disfuncionalidades familiares y orientar intervenciones específicas en contextos de atención primaria [11,17]. La intervención, estructurada mediante objetivos SMART y comunicación asertiva [17], no solo se centró en el control clínico de la diabetes, sino que también fortaleció la resiliencia familiar, la autoestima de la paciente y promovió conductas preventivas en su hijo [14,18].

Este caso también evidencia la integración de un modelo de intervención multimodal con sesiones de retroalimentación, que permitió un abordaje clínico integral y representó un espacio formativo para los residentes de medicina familiar, en línea con la literatura sobre educación centrada en el paciente y formación ética reflexiva [9,17]. La práctica clínica se convirtió en un escenario de aprendizaje que trascendió el manejo biomédico, incorporando dimensiones familiares, sociales y educativas, y fortaleciendo competencias profesionales en el primer nivel de atención.

A pesar de los resultados positivos, es necesario reconocer las limitaciones inherentes a un estudio de caso cualitativo: la unicidad del caso impide generalizar los hallazgos a poblaciones más amplias. Sin embargo, este trabajo ofrece evidencia práctica sobre cómo una intervención familiar estructurada y multidisciplinaria puede mitigar los efectos psicosociales negativos de las enfermedades crónicas y potenciar el bienestar integral del paciente. Asimismo, sugiere la necesidad de estudios futuros con muestras más grandes que permitan validar y cuantificar la efectividad de estas intervenciones en contextos clínicos diversos.

En conjunto, este caso clínico ilustra que la integración de estrategias clínicas, familiares y educativas puede generar resultados positivos tanto para los pacientes como para los profesionales en formación, consolidando la atención primaria como un espacio estratégico para intervenciones holísticas, sostenibles y centradas en la familia.

5. CONCLUSIONES

El estudio de caso de la familia C.R. demuestra que las complicaciones derivadas de las enfermedades crónicas no se limitan al ámbito individual, sino que afectan de manera significativa la dinámica, la comunicación y la funcionalidad del núcleo familiar. La implementación de una intervención familiar multidisciplinaria, fundamentada en la medicina familiar y un enfoque centrado en el paciente, permitió fortalecer los factores de protección de la familia, mejorar su capacidad de adaptación y resiliencia, y favorecer un manejo más efectivo de la enfermedad. Este caso confirma que el abordaje familiar constituye una herramienta terapéutica indispensable, capaz de mejorar los resultados clínicos y promover un bienestar integral para todos los miembros del núcleo familiar. Por ello, se concluye que la atención médica en el primer nivel debe incorporar de manera sistemática la evaluación e intervención familiar para garantizar un manejo holístico y exitoso de las enfermedades crónicas.

En particular, el caso de la familia C.R. evidencia que:

1. La aplicación de un enfoque clínico-familiar con instrumentos estructurados permite identificar riesgos y potencialidades que influyen en la evolución de enfermedades crónicas.
2. La monoparentalidad y la comunicación deficiente constituyen factores de riesgo que requieren intervenciones específicas para fortalecer la resiliencia y el apoyo social.
3. El uso de instrumentos validados y un enfoque multimodal facilita el diseño de planes de intervención personalizados, generando un impacto positivo en la calidad de vida, el autocuidado y la prevención.
4. La práctica clínica en medicina familiar puede ser un espacio de formación ética y reflexiva centrada en el paciente, integrando el aprendizaje profesional con la atención integral del individuo y su familia.

En conjunto, este estudio refuerza la importancia de considerar la dimensión familiar en la atención de enfermedades crónicas, consolidando la integración de lo clínico y lo socioafectivo como pilares de un cuidado integral y sostenible.

REFERENCIAS

- [1] Benítez Pérez, M. E. (2017). La familia: Desde lo tradicional a lo discutible. *Novedades En Población*, (13), 58–68. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005&nrm=iso
- [2] Huerta Gonzalez, J. L. (2006). *Medicina Familiar - La Familia En El Proceso Salud-Enfermedad*. Alfil.
- [3] Abril-Collado, R. O., & Cuba-Fuentes, M. S. (2013). Introducción a la Medicina Familiar. *Acta Médica Peruana*, 30(1), 31–36. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172013000100006&nrm=iso
- [4] Gallego Henao, A. M., Pino Montoya, J. W., Álvarez Gallego, M. M., Vargas Mesa, E. D., & Correa Idarraga, L. V. (2019). La dinámica familiar y estilos de crianza: pilares fundamentales en la dimensión socioafectiva. *Hallazgos*, 16(32), 131–150. <https://doi.org/10.15332/2422409X.5093>
- [5] Díaz, R., Luna, D., Lezana-Fernández, M. Á., & Meneses-González, F. (2022). Pie diabético en el primer nivel de atención, recomendaciones y algoritmo de tamizaje. Reporte de caso. *Revista CONAMED*, 27(4), 185–192. <https://doi.org/10.35366/108485>

- [6] Martínez-Escalante, J. E., et al. (2021). Pie diabético en México: factores de riesgo para mortalidad posterior a una amputación mayor, a 5 años, en un hospital de salud pública de segundo nivel. *Cirugía y Cirujanos*, 89(3), 5202. <https://doi.org/10.24875/CIRU.20000209>
- [7] Herrera Santi, P. M. (2012). Factores de riesgo para la salud familiar: acontecimientos significativos. *Humanidades Médicas*, 12(2), 184–191. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202012000200003&nrm=iso
- [8] Alodhialah, A., Almutairi, A., & Almutairi, M. (2025). Patient-Centered Care in Family Medicine: Strategies for Continuity and Comprehensive Care for Older Adults – A Mixed-Methods Study. *Clin Interv Aging*, 20, 985–1003. <https://doi.org/10.2147/CIA.S513624>
- [9] Chuquimajo Huamantumba, S. (2017). Personalidad y clima social familiar en adolescentes de familia nuclear, biparental y monoparental. *Revista de Investigación en Psicología*, 20(2), 347. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i2.14045>
- [10] Ordóñez Azuara, Y., Gutiérrez Herrera, R. F., Méndez Espinoza, E., Alvarez Villalobos, N. A., Lopez Mata, D., & De La Cruz De La Cruz, C. (2020). Asociación de tipología familiar y disfuncionalidad en familias con adolescentes de una población mexicana. *Atención Primaria*, 52(10), 680–689. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.011>
- [11] Suarez Cuba, M. A. (2010). EL GENOGRAMA: HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO Y ABORDAJE DE LA FAMILIA. *Revista Médica La Paz*, 16(1), 53–57. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582010000100010&nrm=iso
- [12] Galán-González, E., Martínez-Pérez, G., & Gascón-Catalán, A. (2021). Family Functioning Assessment Instruments in Adults with a Non-Psychiatric Chronic Disease: A Systematic Review. *Nurs Rep*, 11(2), 341–355. <https://doi.org/10.3390/nursrep11020033>
- [13] Rosnati, R., lafrate, R., & Scabini, E. (2007). Parent–adolescent communication in foster, inter-country adoptive, and biological Italian families: Gender and generational differences. *International Journal of Psychology*, 42(1), <https://doi.org/10.1080/00207590500412128>
- [14] Tirado Hincapié, D. F., & López Arboleda, G. M. (2023). Tipologías familiares, amor y crianza humanizada: el reto de la subjetividad familiar. *Poiésis*, (44), 96–104. <https://doi.org/10.21501/16920945.4128>
- [15] Benjamin-Neelon, S. E. (2018). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Benchmarks for Nutrition in Child Care. *J Acad Nutr Diet*, 118(7), 1291–1300. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.05.001>
- [16] Doherty, W. J. (1985). Family Interventions in Health Care. *Fam Relat*, 34(1), 129. <https://doi.org/10.2307/583766>
- [17] Morales-Canto, B. et al. (2025). Guía Integral de Intervención Familiar: Formación Clínica Sistémica, Inclusiva y Transformadora para Médicos Residentes. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*, 17(4), 1670–1675.
- [18] Gómez-Bustamante, E. M., Castillo-Ávila, I., & Cogollo, Z. (2013). Predictores de disfunción familiar en adolescentes escolarizados. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 42(1), 72–80. [https://doi.org/10.1016/S0034-7450\(14\)60088-3](https://doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60088-3)

Correo de autor corresponsal: pasaransanelas@gmail.com